

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ким Игорь Александрович

Студент Ташкентского государственного Транспортного Университета

Научный руководитель.

Инагамова Мафура Мухтархоновна

доктор философии (PhD) по юридическим наукам, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555639>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются тенденции развития органов прокуратуры Республики Узбекистан, которые освещают их поэтапное развитие и совершенствование деятельности. Раскрывается значимость реформ для повышения подготовки квалифицированных кадров для органов прокуратуры в соответствии с международными стандартами.*

***Ключевые слова:** правовое регулирование, органы прокуратуры, реформы, Генеральная прокуратура.*

IMPROVING THE LEGAL BASIS OF THE PROSECUTION BODIES ACTIVITIES IN UZBEKISTAN

***Abstract.** This article considers the development trends of the prosecution bodies in the Republic of Uzbekistan, highlighting its gradual evolution and operational improvements. The significance of reforms for enhancing the training of qualified personnel for the prosecutor's office in accordance with international standards is revealed.*

***Keywords:** legal regulation, prosecution bodies, reforms, General Prosecutor's Office.*

Особое значение в обеспечении прав человека, представляющего собой один из важнейших конституционных институтов и являющегося показателем уровня развития демократии в обществе занимает деятельность прокуратуры. С обретением независимости возникла назревшая необходимость в формировании и становлении национальных органов государственной власти, которые отвечали духу и содержанию молодой республики. В связи с чем, первым Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым была поставлена цель преобразовать имеющиеся на территории республики органы СССР в государственные органы Узбекистана и, поэтапно, эта цель была реализована в полном объеме. В соответствии с принятым Указом Президента «Об органах прокуратуры» от 08.01.1992 г.¹ прокуратура Узбекской ССР была преобразована в прокуратуру Республики

¹ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-313 «Об органах прокуратуры Республики Узбекистан» от 8 января 1992 г. URL: <https://lex.uz/docs/147166>. Дата доступа: 25.11.2024.

Узбекистан. Указ этот был принят с целью точного мониторинга в процессе исполнения законов, обеспечения защиты прав граждан, суверенитета страны и в соответствии с Законом «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан»². В нём указывались некоторые поручения с целью реформации органов прокуратуры и помощь в их последующем ведении. Так как органы прокуратуры являются одними из важнейших органов государства, в их устройстве и деятельности проводилось большое количество реформ.

В предыдущей редакции Конституции Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года XXIV глава была посвящена органам прокуратуры и включала в себя статьи 118, 119, 120 и 121. Данные статьи четко определяют роль Генерального прокурора, прокуроров других участков, их функции и порядок, а также срок службы исполнения полномочий.

Однако в новой редакции Конституции от 30 апреля 2023 года в главе XXV, посвященной прокуратуре, было включено определенное ограничение на возможность исполнять Генеральным прокурором свои полномочия более 2 сроков подряд.

Вышеуказанное изменение было направлено на совершенствование системы сдержек и противовесов государственной власти.

Вместе с тем, одним из ключевых правовых актов о структурах прокуратуры является Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» от 29.08.2001 года³, который состоит из 7 разделов и 56 статей. Он четко определяет все аспекты работы и функций органов прокуратуры. Первый и второй разделы содержат общие положения, базовые принципы и системы органов прокуратуры. Третий раздел посвящен прокурорскому надзору, а пятый – актам прокурорского надзора, что является одной из важнейших функций органов прокуратуры.

Прокурорский надзор направлен на исполнение законов, защиту прав граждан, предупреждение нарушения закона органами, ведущими борьбу с преступностью, а также надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, заключенных под стражу во время уголовных наказаний или других мер правового воздействия.

Полномочиям прокурора во время проведения суда посвящен 4 раздел. Он в полной мере разъясняет значение участия прокурора в судебном процессе, защите прав, обеспечение порядка при рассмотрении дел судом и, в определенных случаях, опротестование решений суда. Состав органов прокуратуры, их критерии, присяга и социальное обеспечение содержатся в 6 разделе, а заключительные положения

² Закон Республики Узбекистан № 336-ХII «Об Основах Государственной Независимости Республики Узбекистан» от 31.08.1991 г. URL: <https://lex.uz/docs/127879>. Дата доступа: 25.11.2024.

³ Закон Республики Узбекистан № 257-II «О прокуратуре» от 29 августа 2001 г. URL: <https://lex.uz/docs/105533>. Дата доступа: 25.11.2024.

располагаются в последнем разделе. 6 раздел описывает требования для становления прокурором, проведение присяги, подразделения, классификации, воинские звания и чины органов прокуратуры.

Кроме того, одним из важных актов, подчеркивающих значимость органов прокуратуры, является Закон Республики Узбекистан «Об установлении дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан»⁴. Этот закон и определяет 8 января Днем работников органов прокуратуры. Обретение сотрудниками органов прокуратуры специальной даты является значимым событием в стране.

В свою очередь, отдельные корректировки в органы прокуратуры внесло Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью»⁵.

Например, в целях создания действенной системы координации деятельности по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, внедрения современных организационно-правовых механизмов предупреждения и пресечения нарушения законов предусматривает создание постоянно действующих межведомственных оперативно-следственных групп при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, прокуратурах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента из числа опытных сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан;

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является единым координирующим органом Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью;

Указ Президента Республики Узбекистан «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экономических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека»⁶ ввел новый тип политики государственных органов Узбекистана – «не народ служит государству», а «органы должны служить интересам народа», посредством укрепления законности в обществе и осуществления эффективного надзора за безусловным исполнением законов.

⁴ Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-414 «Об установлении дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан» от 19 декабря 2016 г. URL: <https://lex.uz/docs/3080266>. Дата доступа: 25.11.2024.

⁵ Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2833 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 г. URL: <https://lex.uz/docs/3141184>. Дата доступа: 25.11.2024.

⁶ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5019 «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экономических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека» от 18 апреля 2017 г. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3177798>. Дата доступа: 25.11.2024.

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов прокуратуры» от 2018 г.⁷, по субъективной оценке, сформированной после полного ознакомления с похожими документами, является важнейшим документом в области функционирования прокуратуры. Этот указ вносит глобальные изменения в систему подготовки в правоохранительной академии. На базе Высших учебных курсов была создана Правоохранительная академия Республики Узбекистан, деятельность которой направлена на создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры.

Цель 17 Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 гг. определяет - Создание прочных правовых основ деятельности открытой и справедливой прокуратуры, строго обеспечивающей законность, а также превращение принципа «Верховенство закона - неотвратимость наказания» в главный критерий⁸.

На сегодняшний день в Узбекистане перед органами прокуратуры, поставлены новые задачи по обеспечению законности, верховенства права, а также по внедрению действенных механизмов эффективной защиты чести, достоинства и свобод граждан.

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина всеми органами исполнительной власти, а также различными организациями, учреждениями, предприятиями⁹.

Охраняя права и свободы граждан, прокуратура одновременно защищает общественные и государственные интересы. И наоборот, без обеспечения государственных и общественных интересов невозможно обеспечить права и свободы граждан¹⁰.

В заключение можно сказать, что после обретения независимости основные цели органов прокуратуры, а также их статус были кардинально изменены. Если раньше органы прокуратуры Узбекской ССР, как и органы других республик Союза отстаивали устаревшую идеологию и её интересы, то в нынешнее время их главными задачами является обеспечение законности, защита прав и свобод граждан, а также охраняемых

⁷ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5438 «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов прокуратуры» от 8 мая 2018 г. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3727138>. Дата доступа: 25.11.2024.

⁸ Указ Президента Республики Узбекистана № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» от 28.01.2022 г. // Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003

⁹ Есемуратов А.И. Правовые вопросы защиты прав и свобод человека органами прокуратуры Республики Узбекистан // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – № 2. – С. 99-106.

¹⁰ Джамбулатов С.И. Защита органами прокуратуры Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина: по материалам Южного федерального округа. Автореферат диссер. на соиск. уч. степени к.ю.н. –М.: 2009. URL: <https://www.dissercat.com/content/zashchita-organami-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-p>

законом интересов общества и государства. Посредством обеспечения вышесказанных задач, органы прокуратуры защищают интересы общества, граждан и государства, в связи с чем все меры, направленные на улучшение работы прокуратуры косвенно развивают внутреннее положение закона в обществе и государстве.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-313 «Об органах прокуратуры Республики Узбекистан» от 8 января 1992 г. URL: <https://lex.uz/docs/147166>. Дата доступа: 25.11.2024.
2. Закон Республики Узбекистан № 336-XII «Об Основях Государственной Независимости Республики Узбекистан» от 31.08.1991 г. URL: <https://lex.uz/docs/127879>. Дата доступа: 25.11.2024.
3. Закон Республики Узбекистан № 257-II «О прокуратуре» от 29 августа 2001 г. URL: <https://lex.uz/docs/105533>. Дата доступа: 25.11.2024.
4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-414 «Об установлении дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан» от 19 декабря 2016 г. URL: <https://lex.uz/docs/3080266>. Дата доступа: 25.11.2024.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2833 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 г. URL: <https://lex.uz/docs/3141184>. Дата доступа: 25.11.2024.
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5019 «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экономических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека» от 18 апреля 2017 г. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3177798>. Дата доступа: 25.11.2024.
7. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5438 «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов прокуратуры» от 8 мая 2018 г. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3727138>. Дата доступа: 25.11.2024.
8. Указ Президента Республики Узбекистана № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» от 28.01.2022 г. // Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003

9. Есемуратов А.И. Правовые вопросы защиты прав и свобод человека органами прокуратуры Республики Узбекистан // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2022. – № 2. – С. 99-106.
10. Джамбулатов С.И. Защита органами прокуратуры Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина: по материалам Южного федерального округа. Автореферат диссер. на соиск. уч. степени к.ю.н. –М.: 2009. URL: <https://www.dissercat.com/content/zashchita-organami-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-p>